

Automedicación en el campo

odontológico en una población adulta

Self-medication in the dental field in an adult population

Torres-Bustamante Donald¹ <https://orcid.org/0000-0001-8513-4873>, Villavicencio-Caparó Ebingen² <https://orcid.org/0000-0003-4411-4221>, Cuenca-León Katherine³ <https://orcid.org/0000-0002-7816-0114>

¹Odonólogo. Universidad Católica de Cuenca. Cuenca, Ecuador.

²Director del Departamento de Investigación en Odontología. Director de la Revista Odontología Activa. Mgs en Estomatología. PhD en Bioestadística. Universidad Católica de Cuenca. Cuenca, Ecuador.

³Docente Investigador – Mg. Análisis Biológico y Diagnóstico de Laboratorio. Mg. Gerencia en Salud para el Desarrollo Local. Universidad Católica de Cuenca. Cuenca, Ecuador.

*Autor de correspondencia: Donald David Torres, Odonólogo. Universidad Católica de Cuenca. Cuenca, Ecuador. Correo electrónico: ddtorresb40@est.ucacue.edu.ec

Fuente de Apoyo: El presente trabajo de investigación fue autofinanciado. Conflicto de Interés: Los autores declaran no presentar ningún conflicto de interés. Fecha de envío: 13-08-2021

Received/Recibido: 06/28/2021 Accepted/Aceptado: 08/15/2021 Published/Publicado: 11/30/2021 DOI: <http://doi.org/10.5281/zenodo.5792254>

Resumen

Introducción: La práctica de la automedicación se considera una amenaza potencial en el campo de la salud en general y particularmente en el ámbito odontológico, ya que las personas que lo realizan desconocen de las reacciones adversas. El objetivo del estudio fue determinar el índice de automedicación odontológica en adultos de la ciudad de Guayaquil, Ecuador 2021. **Materiales y métodos:** Estudio descriptivo de corte transversal, cuyo instrumento aplicado fue una encuesta virtual previamente validada. Se manejó una muestra de 402 personas, las cuales cumplieron los criterios de inclusión. **Resultados:** La prevalencia de automedicación encontrada fue de 88,31% (n=355), con respecto a la edad existió significancia estadística (p<0.000), las personas que presentaron mayor frecuencia de automedicación fueron de 18 a 44 años (91%; n=289). Los fármacos de mayor demanda fueron los antiinflamatorios (31%; n=126), siendo los comprimidos los más habituales (73,4%; n=295). **Conclusión:** La prevalencia de automedicación odontológica en la ciudad de Guayaquil es alta, siendo los adultos jóvenes la población más expuesta a dicha práctica, estos datos son alarmantes.

Palabras Clave: Automedicación, odontalgia, salud bucal, farmacoepidemiología

Abstract

Introduction: The practice of self-medication is considered a potential threat in the field of health in general and particularly in the dental field, since the people who engage in it are unaware of the adverse reactions. The objective of the study was to determine the rate of dental self-medication in adults in the city of Guayaquil, Ecuador 2021. **Materials and methods:** A descriptive cross-sectional study, the instrument used was a previously validated virtual survey. A sample of 402 persons met the inclusion criteria. **Results:** The prevalence of self-medication found was 88.31% (n=355), with respect to age there was statistical significance (p<0.000), the people who presented the highest frequency of self-medication were between 18 and 44 years of age (91%; n=289). The drugs most in demand were anti-inflammatory drugs (31%; n=126), with tablets being the most common (73.4%; n=295). **Conclusion:** The prevalence of dental self-medication in the city of Guayaquil is high, with young adults being the population most exposed to this practice; these data are alarming.

Key words: Self-medication, toothache, oral health, pharmacoepidemiology.

Introducción

La automedicación es un procedimiento común, el mismo que es definido por la Organización Mundial de la Salud (OMS) como la libertad para adquirir y consumir fármacos disponibles para la venta sin prescripción médica, con la finalidad de aliviar el dolor, reducir síntomas o para el tratamiento de una enfermedad auto diagnosticada por el paciente. A inicios del siglo XXI, la OMS llegó a denominar a la automedicación como “autocuidado responsable” con fines de promoción de la salud; fenómeno que en la actualidad es considerado como problema

de salud global, ya que personal médico, autoridades sanitarias, y la sociedad en general practican dicho procedimiento, ignorando o desconociendo las consecuencias que conlleva el uso indiscriminado de dichos fármacos, así como como efectos colaterales relacionados a cada medicamento, resistencia medicamentosa y elevados índices de toxicidad¹.

Estudios realizados en España, Sudáfrica y Estados Unidos mostraron que entre el 40-90% de la población enferma fue trata-

da mediante autocuidado, en México se mostró que el 80% de su población también se automedica, por lo que se considera como problemática a nivel mundial y no únicamente problemática de países en vías de desarrollo o de medianos y bajos ingresos económicos¹. En Ecuador, según una investigación realizada en diferentes provincias de Manabí, se obtuvo que el 89% de la población se automedica por diferentes razones y con diferentes medicamentos, los antibióticos con mayor demanda²; mientras que en un estudio local realizado en estudiantes universitarios de la facultad de Odontología de la Universidad Católica de Cuenca mostró que el 84% de los estudiantes que se desvuelven en el área odontológica, se han automedicado alguna vez³.

Debido a la problemática sobre el uso descontrolado de medicamentos, se requiere seguir realizando estudios epidemiológicos referentes a los índices de automedicación en cada provincia del Ecuador, para así buscar soluciones al consumo inapropiado fármacos, mejorando de cierta manera la calidad de vida de nuestra población, además de actualizar conocimientos acerca de la culturalización referente al rechazo de la práctica de dicho fenómeno.

La relevancia del presente estudio en la sociedad se da, debido a que la ciudad de Guayaquil, es una de las ciudades más representativas de la región costera del Ecuador, por lo que la información obtenida puede servir como base para la realización de estudios en diferentes líneas de investigación, realizando a su vez un llamado de atención a los directivos de la salud con respecto a la rigurosidad en el expendio de medicamentos.

El objetivo del presente estudio fue determinar la prevalencia de automedicación odontológica en adultos de la ciudad de Guayaquil durante el año 2021, con el fin de generar conciencia en cuanto a la práctica inapropiada del uso de medicamentos sin prescripción médica.

Materiales y métodos

Se trató de un estudio observacional de tipo descriptivo de corte transversal de campo con análisis cuantitativo. La investigación se realizó en la ciudad de Guayaquil, Ecuador en donde existe una población total de 2,350,915 habitantes según el último censo de población y vivienda del año 2010, información proporcionada por el Instituto Nacional de Estadística y Censos (INEC)⁴. El tamaño muestral fue calculado con la fórmula de muestreo aleatorio simple para un grupo con población conocida, con margen de error del 5% y confiabilidad del 95%. Obteniendo un total de 385 personas a ser encuestadas, quienes representan el 100% de la muestra, el 42,8% de la muestra corresponde a hombres y el 47,2% corresponde a mujeres.

Para la realización del estudio se tomó en cuenta a todos los adultos residentes en la ciudad de Guayaquil durante el año 2021 que asistieron a consulta odontológica durante el año en curso y que decidieron participar voluntariamente en el estudio y firmaron el consentimiento informado respectivo en donde se informó el objetivo del estudio, garantizando en todo momento confidencialidad y anonimato de sus datos; y se excluyó

a aquellos pacientes que no aprobaron su participación en la investigación y aquellos que no asistieron a consulta odontológica recientemente. Es importante mencionar que este estudio cuenta con el permiso del Comité de Bioética de la Universidad Católica de Cuenca.

Se aplicó una encuesta virtual realizada en el software Google Forms, cuestionario que nos permitió conocer los datos generales del encuestado, prevalencia de automedicación y su relación con el género, nivel de ingresos económicos, edad, y factores contribuyentes a la práctica de este fenómeno; instrumento validado por medio del coeficiente de la V de AIKEN elaborado por Andrea Cohni⁵. El cuestionario de preguntas se envió a los participantes a través de un enlace virtual, y se difundió mediante la red de mensajería instantánea WhatsApp, lo que permitió al participante responder las preguntas de manera rápida y sencilla en un tiempo aproximado de 10 minutos.

La base de datos referente a los números de teléfono celular empleada para difundir la encuesta y obtener la información pertinente al tema de investigación fue a través de grupos de WhatsApp institucionales pertenecientes a la ciudad de Guayaquil.

La prueba estadística empleada fue Chi-cuadrado, y el programa estadístico fue el programa IBM SPSS Statics versión 2.6, las variables fueron estudiadas conjuntamente en tablas cruzadas realizadas en el programa Microsoft office Excel.

Resultados

La muestra del estudio constó de 402 adultos residentes en la ciudad de Guayaquil. En cuanto a la distribución de la muestra total, predominó el grupo etario de adultos jóvenes, al igual que las personas con ingresos per cápita menor a 400 dólares y la predominancia del sexo femenino (Tabla 1).

Referente a la prevalencia de la automedicación, es alarmante el índice de automedicación odontológica que se encontró en los encuestados, ya que el 88,31% (355) de la muestra total practican el fenómeno, mientras que el 11,69% (47) restante señalaron que no se automedican (Gráfico 1).

Tabla 1. Distribución de la muestra de acuerdo a edad, ingreso percápita, sexo

		n	%
Edad			
	De 18 a 44 años	317	78,9
	De 45 a 64 años	66	16,4
	De 65 a más años	19	4,7
Ingreso Percápita			
	Menor a 400	297	73,9
	De 400 a más	105	26,1
Sexo			
	Femenino	230	57,2
	Masculino	172	42,8
Total		402	100

Fuente: base de datos automedicación odontológica programa SPSS. Realizado: por los autores.

Al comparar la automedicación de acuerdo al sexo y el nivel de ingreso económico, no se encontró asociación entre estas variables ($p > 0,05$), mientras que al comparar por edad si se encontró significancia estadística ($p < 0,05$) mostrando que el grupo de jóvenes es el que más se automedica (Tabla 2).

Tabla 2. Prevalencia de automedicación con respecto a covariables (sexo, ingreso per cápita y edad)

Covariables	No se Automedica		Si se Automedica		Total		SIG*
	n	%	n	%	n	%	
Sexo							0.109
Femenino	32	14%	198	86%	230	57%	
Masculino	15	9%	157	91%	172	43%	
Ingreso Percápita							0.382
Menor a 400	32	11%	263	89%	295	73%	
De 400 a más	15	14%	92	86%	107	27%	
Edad							0.000
De 18 a 44 años	28	9%	289	91%	317	79%	
De 45 a 64 años	12	18%	54	82%	66	16%	
De 65 a más años	7	37%	12	63%	19	5%	
							CHI-CUADRADO*

Fuente: base de datos automedicación odontológica programa SPSS. Realizado: por los autores.

Los fármacos de mayor demanda según los encuestados fueron los medicamentos antiinflamatorios con un 31%, seguidos de los analgésicos y antibióticos con un 24% y 18% respectivamente y en mínima cantidad los ansiolíticos con 1%. Respecto a la presentación farmacéutica empleada mayormente fueron las pastillas 73,4%, seguida por los jarabes 3,5% y poco común las inyecciones y suspensiones con el 0,5% y 0,2% (Tabla 3).

Tabla 3. Otras variables de estudio respecto a automedicación odontológica en adultos

Variables	n	%
Intramuscular (inyección)	2	0,5
Jarabe	14	3,5
Forma Farmacéutica		
No consigo sin receta	90	22,4
Pastillas	295	73,4
Suspensión	1	0,2
Analgésico	98	24
Ansiolíticos	4	1
Tipo de Medicamento		
Antibiótico	72	18
Antiinflamatorio	126	31
No consumo sin receta	102	25
Bodega	3	0,7
Botica	5	1,2
Lugar de Adquisición		
Establecimientos de salud	29	7,2
Farmacia	365	90,8
Dolor de cabeza	120	30
Dolor de diente	41	10
Tipo de Dolencia		
Dolor de estómago	37	9
Fiebre	110	27
Gripe	34	8
Nunca	60	15
Total	402	100

Fuente: base de datos automedicación odontológica programa SPSS. Realizado: por los autores.

La mayoría de las personas encuestadas indicaron que el lugar de adquisición de los medicamentos fue la farmacia con el 90,8%, pocas personas adquirieron los fármacos en establecimientos de salud con 7,2% y muy pocos los obtuvieron en boticas 1,2% y bodegas 0,7%.

Finalmente, el tipo de dolencia relacionada con mayor frecuencia a la automedicación es el dolor de cabeza con el 30%, seguido por fiebre 27%, dolor dental con el 10% y dolor de estómago con el 9%.

Discusión

La presente investigación contó con 402 participantes de ambos géneros, cuya edad osciló entre 18 a 99 años, además de cumplir con el propósito de la investigación se analizó la asociación de las variables sexo, edad e ingreso per cápita del individuo con la práctica de automedicación; además del análisis de covariables de estudio como el tipo de medicamento, forma farmacéutica de presentación y sitio de adquisición del medicamento; aspectos que han sido estudiados por Pacheco E³, Conhi⁵, Araujo G⁶, Pumahuanca⁷ en las localidades que realizaron sus investigaciones respectivamente.

El porcentaje de automedicación en la población adulta guayaqueña es realmente alarmante, ya que se encontró que el 88,31% de los participantes se auto medican por diversos motivos, mientras que el 11,69% restante no lo hace. En Cuenca-Ecuador, Pacheco E et al³ reporta valores similares, mencionando que el 84% de los estudiantes universitarios se automedican; cifras similares se encontraron en un estudio realizado en el mismo medio, por Becerra L,⁸ denotando que el 73% de pacientes que acudieron al servicio odontológico manifestaron automedicarse, mientras que el 27% de los participantes no lo realiza. A nivel internacional en el continente asiático, datos similares fueron proporcionados por Shrestha A, et al⁹, en su estudio realizado en Katmandú, Nepal, cuyo hallazgo muestra que el 83,3% de la muestra de estudiantes mencionaron practicar automedicación.

De los 402 participantes del presente estudio, los adultos jóvenes de 18 a 44 años, el 91% mencionó automedicarse, y el 9% restante mencionaron no realizarlo, obteniendo un $p < 0,05$ por lo que existe significancia estadística respecto a la variable edad, concordando con el estudio realizado en Lima, Perú por Conhi A, et al⁵, estudio que reporta que el 81% de los casos se automedican y el 18,32% no lo hacen; mientras que en la institución privada los adultos mayores de 18 años, el 62,45% aducen automedicarse, y el 37,55% restante dicen no hacerlo, mostrando significancia estadística entre la variable y la automedicación.

Los datos obtenidos no determinaron significancia estadística respecto a la variable género, sin embargo, el género femenino presentó mayor prevalencia que el género masculino, ya que las mujeres obtuvieron un valor del 86%, concordando con Conhi A, et al⁵, la cual menciona que no existe asociación entre género y automedicación, pero la proporción del sexo femenino si fue mayor que el género masculino en las instituciones pública

y privada. Sin embargo, en el estudio realizado por Gómez O¹⁰ demostró que si existe significancia estadística ($p < 0,005$) entre el género femenino y el fenómeno de automedicación, con una prevalencia del 61,1% por parte del sexo femenino; aunque el estudio realizado por Pamahuanca O, et al⁷ en la consulta pública y privada en Lampa, Perú, no encontró asociación entre el género y automedicación, pero sí encontró mayor predilección por el sexo masculino con el 36% que el género femenino con el 33%. Aunque existen estudios que revelan mayor prevalencia en el sexo masculino, la mayor parte de investigaciones indican que la práctica del autocuidado farmacológico es superior en el género femenino.

En cuanto al tipo de medicamento, en la presente investigación se determinó que los medicamentos mayormente consumidos por los participantes fueron los antiinflamatorios/analgésicos con el 31% y 24% respectivamente y los antibióticos con el 18%, concordando con los resultados obtenidos por Olawuyi A, et al¹¹ en su estudio realizado en una clínica odontológica en Nigeria, revelando que los fármacos mayormente empleados para el autocuidado farmacológico fueron los analgésicos/antiinflamatorios con el 65% y los antibióticos con el 15%; datos que coinciden con resultados mostrados en estudios similares realizados por Conhi⁵ y Azevedo¹² tales autores, mostraron que las drogas farmacéuticas de mayor demanda son los derivados de los AINES. Los resultados obtenidos en la presente investigación muy probablemente estén asociados al "dolor de cabeza" o "dolor dental" como lo manifiestan los participantes del estudio, así como la disponibilidad y facilidad de adquirir dichos medicamentos en el medio.

Referente a la forma farmacéutica más empleada en el autocuidado farmacológico, se obtuvo que las pastillas prevalecieron notoriamente frente al resto de presentaciones farmacéuticas con el 73,4%, coincidiendo con un estudio vecino realizado por Araujo G⁶, et al en la ciudad de Azogues, el cual obtuvo que la presentación farmacéutica empleada en su mayoría fueron las tabletas, las cápsulas y los comprimidos con el 70% en la población de 17 a 25 años; estos resultados pueden ser resultado por los costos bajos del medicamento y también por la facilidad de ingerir el fármaco.

La automedicación odontológica es un fenómeno mundial, cuyas cifras representativas se muestran en mayor grado en países tercermundistas o en vías de desarrollo, por lo que según los datos estadísticos obtenidos en esta investigación y en otros estudios realizados en diversas ciudades del territorio ecuatoriano, en la región costera se obtuvo que el 88,31% de la población guayasense se automedica, demostrando que Ecuador se encuentra dentro de dicha problemática social relacionada en el ámbito de salud, al igual que ciudades como Cuenca y Azogues^(8,6) cuya prevalencia del autocuidado fue de 73% y 75% respectivamente.

Estudios realizados en diferentes países de Latinoamérica arrojan datos sobre automedicación como: Perú 81,68%⁵, Colombia 87,7%, Paraguay 88,95%, México 84,88%¹³ y fuera de Latinoamérica Nepal 83,3%⁹, con estos datos podemos comprobar que la automedicación es un problema de salud pública que afecta indiscriminadamente a toda la población.

Conclusión

La prevalencia de automedicación odontológica en la ciudad de Guayaquil es alta con respecto al índice de dicha problemática en otras ciudades del país, por lo que es importante enfatizar en la educación sanitaria primaria, para prevenir la mala práctica referente al consumo indiscriminado de medicamentos y sus posibles riesgos y complicaciones, así como instruir de manera preventiva a la población acerca del consumo responsable de los fármacos y a su vez realizar un llamado de atención a las autoridades en cuanto a la regulación de leyes con respecto al expendio de productos farmacológicos. Con respecto a las co-variables tales como sexo e ingreso per cápita de la población ecuatoriana no se encontró significancia estadística en relación al fenómeno de la automedicación; sin embargo, el grupo etario adulto joven sí presentó asociación con este problema de salud por lo que hay que trabajar arduamente en la implementación de programas de salud en el ámbito social, sanitario y educativo.

Referencias

1. Leonel A, et al. Principales causas de la automedicación en estudiantes del área de la salud. CONAMED. 2019; 25(1):p.3-9.
2. Ponce J, Ponce D, Rivadeneira J. Prevalencia de automedicación: estudio exploratorio en la provincia de Manabí Ecuador. Dominio de las Ciencias. 2019; 5(3):p.27-41.
3. Pacheco E, Cuenca K. Automedicación en estudiantes de Odontología de la Universidad Católica de Cuenca, Ecuador. Killkana Salud y Bienestar. 2018; 2(2):p.1-6.
4. Instituto Nacional de Estadística y Ciencia. INEC. [Online]; 2010. Disponible en: "https://www.ecuadorencifras.gob.ec/institucional/home/"
5. Conhi A, Castillo D, Castillo C. Automedicación Odontológica de pacientes que acuden a una institución pública y privada, Lima-Perú. Revista Estomatológica Herediana. 2015; 25(3):p.205-210.
6. Araujo C, Crespo C, Domínguez C, Vallejo F. Automedicación odontológica en pacientes que acuden al servicio público y privado, Azogues 2018. Revista Nacional de Odontología. 2019; 15(19):p.1-17.
7. Pamahuanca O, Cruz T. Automedicación con AINES por pacientes con odontalgia en la consulta pública y privada. Rev Evid Odontol Clin. 2016; 2(2):p.30-33.
8. Becerra L, Bravo L, Abril M, Bravo E. Automedicación en pacientes que acuden a la clínica Odontológica de la Universidad. Rev Facultad de Odontología. 2020; 30(1):p.2-7.
9. Shrestha A, Laxmi N. Prevalence of self medication practice among dental undergraduates in a dental college. Journal of Nepal Medical Association. 2020; 58(221):p.20-23.
10. Gómez O, Galar M. Estudio de automedicación en una farmacia comunitaria de la ciudad de Toluca. Rev Mex Cienc Far. 2009; 40(1):p.5-11.
11. Olawuyi A, Ibrahim L, Uti O. Self-Medication for Oral Health Problems among Dental Outpatients at a Nigerian Tertiary Hospital. Open Journal of Stomatology. 2019; 9(1).
12. Azevedo F, Fontenele J, Miranda G. Factores asociados con pacientes tratados automedicación en una oficina dental, en la ciudad de Piracuruca. Rev Interd. 2014; 1(3):p.83-90.
13. Salinas J, Ríos C. Automedicación en adultos de 11 ciudades de Latinoamérica 2015/2016: estudio multicéntrico. CIMEL. 2017; 22(2):p.19-23.